

Восстановление небной кости и верхней челюсти после осложнений COVID-19

Рузиева С.С.

Хамдамов Ш,Ж.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Республика Узбекистан

Клиника Ташкентской медицинской академии

Ключевые слова: COVID-19, мукомироз, титановый каркас, ProBase Cold/ProBase Hot, титановая сетка/каркас.

Введение

Во время пандемии COVID-19 было зарегистрировано значительное количество случаев мукомироза, многие из которых требовали хирургического вмешательства. Чтобы предотвратить летальный исход, часто удаляли части челюстно-лицевой области, такие как альвеолярный отросток верхней челюсти, нёбо, содержимое глазницы и полость носа. В двух возрастных группах — 16–32 и 43–70 лет — наблюдался рост числа ранее недиагностированных и прогрессирующих дефектов челюстно-лицевой области. В клинике ТМА общее число пролеченных пациентов увеличилось на 61,36%, при этом число первичных случаев выросло на 83,85%. Кроме того, у пациентов, проходивших реабилитацию в клинике ТМА, были выявлены изменения в структуре челюстно-лицевой области: в 2,4 раза увеличилось число случаев с воспалительными процессами (такими как флегмона и абсцесс), в 2,56 раза увеличилось число случаев некроза содержимого глазницы и нёба, а также в 1,2 раза увеличилось число случаев некроза тканей лица.

Ц е л ь

Целью данного исследования является изучение протезирования нёбной кости и верхней челюсти в случаях некроза, вызванного осложнениями COVID-19, с использованием инновационного подхода с применением акриловых протезов.

М а т е р и а л ы и м е т о д ы

Исследование проводилось на 12 пациентах в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии на кафедре челюстно-лицевой хирургии. У 8 пациентов использовались акриловые протезы с нёбным obturatorом, а у 4 пациентов — титановый каркас. Акриловые протезы были изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА) с использованием системы ProBase Cold/ProBase Hot (Ivoclar Vivadent, Швейцария). Титановый каркас (титановая сетка/рама) был изготовлен по индивидуальному заказу на основе 3D-модели челюсти (технология CAD/CAM).

Р е з у л ь т а т ы

Из 12 пациентов у 10 (83,33%) после установки протеза значительно улучшились речь, глотание, жевание и эстетика ($p \leq 0,17$). Однако у 2 пациентов (16,67%) наблюдались аллергические реакции на акриловый материал, который содержал метилметакрилат (ММА), а также краситель и добавки Ponceau 4R (E124).

З а к л ю ч е н и е

В настоящее время разработаны современные виды акриловых протезов и красителей, которые либо не вызывают, либо вызывают значительно меньше аллергических реакций. Из-

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

за высокой стоимости аутотрансплантации большинство пациентов не могут позволить себе такие процедуры. В этих условиях использование акриловых протезов является наиболее оптимальным решением для восстановления нёбной кости и верхней челюсти после осложнений, вызванных COVID-19.

